

СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Тальятхонов Азизхон Дилмуродхон угли

Ташкентский государственный медицинский институт

Аннотация: В статье анализируется роль социологии в научном управлении обществом, а именно — социальном конструировании, направленном на предупреждение негативного развития событий и создание желательных для индивида и общества социальных реалий а также здоровье населения. Общественное здоровье (здоровье населения) рассматривается как интегрированное выражение динамики индивидуальных уровней здоровья всех членов общества.

Ключевые слова: социальное конструирование, общественное здоровье, система здравоохранения, образ жизни, сберегающие здоровье технологии, эндогенные и экзогенные факторы общественного здоровья.

С точки зрения современного науковедения социология выполняет в обществе два вида функций: гносеологические и собственно социальные. К гносеологическим функциям социологии относят познавательно-объяснительную и систематизирующую, а к социальным — информационную, критическую, прогностическую и социально-конструктивную.

Важной особенностью современной социологии стало смещение акцента с познавательно-объяснительной функции на социально- конструктивную функцию.

Одной из областей социальной реальности, а также важнейшей сферой жизнедеятельности общества, подлежащей социальному конструированию, является общественное здоровье.

С позиций критической школы в современной социологии, основанной Пьером Бурдьё (Pierre Bourdieu, 1930–2002), многие понятия, особенно те, которыми оперирует и обыденное сознание, изначально являются социально заданными, и поэтому не могут претендовать на абсолютную научную точность. Именно к такого рода понятиям и относятся понятия “здоровье индивидуума”(“индивидуальное здоровье”) и “здоровье населения” (“социальное здоровье”).

Действительно, понятие “здоровье индивидуума”, объединяющее медицинский и социальный аспекты, является относительным. В медицинском аспекте оно связано с большой широтой колебаний важнейших показателей жизнедеятельности человека

и его органов, с состоянием приспособительных возможностей его организма. Часто “здоровье” противопоставляют “болезни”, определяя эти понятия через категорию “состояния”. Состояние (уровень) здоровья устанавливают на основании анализа личных (субъективных) ощущений конкретного человека в совокупности с объективными показателями, полученными путем клинических обследований, с учетом пола, возраста и прочих особенностей организма.

В социальном аспекте здоровье или болезнь имеют свою реальность и свое значение, которые могут существовать лишь внутри культуры, опознающей их в качестве таковых. Широко известно, что в Средние века здоровым (пригодным для найма на тяжелую физическую работу) считался мужчина, который имел во рту как минимум десять зубов.

В социальном аспекте здоровье или болезнь имеют свою реальность и свое значение, которые могут существовать лишь внутри культуры, опознающей их в качестве таковых. Широко известно, что в Средние века здоровым (пригодным для найма на тяжелую физическую работу) считался мужчина, который имел во рту как минимум десять зубов.

Общественное здоровье в целом, как и здоровье отдельных социальных групп людей, определяется посредством анализа комплекса так называемых санитарно-статистических показателей — уровней смертности, рождаемости, заболеваемости, продолжительности жизни, физического развития и т.п. Формируется общественное здоровье людей в результате взаимодействия двух групп факторов — эндогенных и экзогенных.

К эндогенным факторам относятся, например, пол, биологический возраст, раса, телосложение, наследственность и тип нервной системы человека. Эти факторы индивидуальны, объективны, хотя и зависят в известной степени от особенностей конкретного человека. Под экзогенными факторами понимают природные (социально-экологические) и социальные факторы. Эти факторы оказывают непосредственное воздействие на общественное здоровье, но они, как правило, создаются самими людьми в процессе их жизнедеятельности и являются управляемыми, т.е. социально конструируемыми.

Так, эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что общественное здоровье зависит на 20% от наследственности и биологических особенностей организма, а на 80% — от социально-экологических, социально-экономических и собственно социальных факт.

Жизнь города неизбежно оказывает негативное влияние на окружающую среду, вызывает ее деградацию, порождая широко- масштабные долгосрочные последствия, которые будут сказываться на протяжении жизни нескольких поколений.

Сегодня наблюдается общая “природная патология” большого города: городская жизненная среда стала, как никогда прежде, болезнетворной и пагубной для здоровья человека. Достаточно очень неблагоприятных атмосферных условий — отсутствия ветра, наличия смога или инверсии температуры, иногда, впрочем, того, другого и третьего вместе, — чтобы вредоносность загрязнения воздуха резко усилилась и трагически возросла смертность.

Именно в крупных городах, особенно в мегаполисах, в силу загрязненности воздуха и воды, неправильного обращения с промышленными и особенно радиоактивными отходами, наблюдается рост показателей заболеваемости по всем классам болезней.

Известно, что загрязнение воздуха отравляет человеческий организм, нарушает психические и физиологические функции, рефлексы и затрудняет управление автомобилями, снижает способность к умственной деятельности, вызывает расстройства зрения, астму, головокружение, тошноту, потерю сознания, бронхиты и рак легких.

К серьезным нарушениям здоровья приводит загрязнение источников водоснабжения. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно в мире из-за низкого качества питьевой воды умирает около 5 млн человек. Инфекционная заболеваемость, связанная с водоснабжением, достигает 500 млн случаев в год.

Выше мы уже говорили о том, что с древности известен эффект несоответствия желаемого и фактически возникающего будущего — это эффект человеческой

деятельности: люди желают одного, однако на самом деле все оканчивается иначе, практически наоборот. Дело в том, что отдельные характеристики деятельности людей и ее субъективного восприятия часто противоречат наличному научному знанию. В их основе — “социальная эйфория” от сиюминутного результата (выгоды), непонимание или даже нежелание понять то, как определенное деструктивное поведение в настоящем скажется на жизни в будущем.

Одним из видов подобного поведения, а также серьезной социальной проблемой является нездоровый образ жизни современного человека, выступающий, в свою очередь, важнейшим фактором развития многочисленных заболеваний. С одной стороны, люди, особенно молодые, редко задумываются о последствиях вредных привычек, избыточного или неправильного питания, а также гиподинамии. С другой стороны, общество крайне мало делает для того, чтобы обучать людей берегающим здоровье технологиям. Особую проблему представляют интересы бизнеса крупных и мощных корпораций, которые рекламируют по телевидению, в газетах и журналах, в интернете, интенсивное потребление лекарственных средств и нездоровой (искусственной) пищи.

Особое место в ряду экзогенных (социально сконструированных) факторов, влияющих на общественное здоровье, занимает система здравоохранения (медицинского обслуживания населения). Существующая система здравоохранения — чрезвычайно сложная социальная проблема для любого общества. Миллионы людей в мире существуют без какого-либо медицинского страхования и поэтому откладывают визит к докторам и дантистам до тех пор, пока ситуация не станет настолько серьезной, что они не могут откладывать его дальше. Последствия этого для людей — худшее состояние здоровья; “они терпят гораздо больше лишней боли и дискомфорта и умирают каждый год из-за отсутствия доступа к бесплатной медицинской помощи”, — подчеркивает известная американская журналистка, занимающаяся проблемами медицины в США, Лаура Унгар (Laura Ungar).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 2015.

2. Дюркгейм Э. Метод социологии // Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 2019.
3. Козлова О.Н. Конструирование экологического будущего и образование // Истоки единства: проблемы воссоздания социально-экологического пространства. М., 2018.
4. Фромм Э. Здоровое общество. М., 2016.